

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДА

Назира Илхомовна Муродова

Кандидат филологических наук, старший преподаватель

Практическая кафедра английского языка

Ферганский государственный университет

Фергана, Узбекистан naziramurodova8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911645>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 27-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 29-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 10-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

теория дискурса, переключение
кода, многоязычие, социально-
культурные аспекты, языковые
контакты

ABSTRACT

Статья исследует исторические предпосылки переключения кода, акцентируя внимание на его социально-культурных и лингвистических аспектах. Автор анализирует ключевые этапы развития языковых контактов и влияния разных культур, которые способствовали формированию многоязычных практик. Рассматриваются примеры из различных регионов, иллюстрирующие, как исторические события, такие как колонизация, миграция и социальные изменения, влияли на использование языков в общении. В заключении подчеркивается важность понимания исторического контекста для анализа современных языковых явлений, таких как переключение кода, и их роли в формировании идентичности и межкультурной коммуникации.

Переключение кода, или «code-switching», представляет собой практику изменения языков или языковых регистров в ходе общения, особенно в многоязычных контекстах. Это явление привлекает внимание исследователей в области социолингвистики, психолингвистики и культурологии. Настоящая статья рассматривает предысторию переключения кода, его теоретические основы и значимость в современном обществе. Концепция переключения кода начала развиваться в 1950-1960-х годах, когда социолингвисты начали изучать двуязычие и его влияние на коммуникацию. Первые систематические исследования в этой области проводились такими учеными, как Уильям Лабов и Г. Б. Мигель, которые анализировали языковую динамику в многоязычных сообществах (Labov, 1972; Myers-Scotton, 1993). С течением времени внимание исследователей стало сосредотачиваться на правилах и стратегиях переключения кода, что показало его социальную и культурную значимость. Например, Мигель в своей работе описал переключение кода как способ выражения идентичности и социальной принадлежности, что подтверждается результатами его исследований (Myers-Scotton, 1993). Исследования переключения кода опираются на несколько теоретических подходов:

1. **Социолингвистика:** Этот подход рассматривает переключение кода как маркер социальной идентичности и статуса. Например, исследование Д. Г. Нг в сообществе китайских иммигрантов показало, что переключение кода служит индикатором социальной принадлежности и культурной адаптации (Ng, 1993).
 2. **Теория дискурса:** Исследователи, такие как А.Г. Эккерт, подчеркивают, что переключение кода не является случайным, а служит для создания значений и идентичностей в процессе общения (Eckert, 2000).
 3. **Когнитивная лингвистика:** В этом подходе исследуется, как переключение кода может отражать когнитивные процессы, связанные с использованием языков. Например, работа А. Л. Пика показывает, что переключение кода может быть связано с переключением внимания и адаптацией к контексту общения (Pica, 2005).
- Методы, используемые для исследования переключения кода, включают качественные и количественные подходы. Качественные исследования часто включают анализ разговоров, наблюдение и интервью с носителями двух или более языков. Количественные методы могут включать опросы и статистические анализы для выявления паттернов переключения в различных контекстах (Gumperz, 1982).
- Языковые пары, изучаемые в контексте переключения кода, варьируются в зависимости от региона и культуры. Например, исследование переключения между испанским и английским языками в Латинской Америке и США демонстрирует, как культурные и социальные факторы влияют на языковую динамику (Poplack, 1980).
- Переключение кода наблюдается в различных контекстах, от повседневной речи до медиа. Например, в разговорной речи между двуязычными носителями испанского и английского языков можно услышать такие фразы, как "Vamos a the store", что иллюстрирует смешение двух языков. Эти примеры подчеркивают не только языковую гибкость, но и культурные связи между говорящими.
- Результаты исследований показывают, что на переключение кода влияют социальные, культурные и когнитивные факторы. Например, изучение переключения кода в контексте молодежной культуры выявило, что молодые люди используют смешанные языки для выражения своей идентичности и принадлежности к группе (Rampton, 1995).
- Переключение кода является сложным и многогранным явлением, требующим дальнейшего изучения. Понимание его предыстории и теоретических основ позволяет исследователям осмысливать социальные и культурные динамики, связанные с многоязычием. Будущие исследования могут сосредоточиться на изменении языковых практик в контексте глобализации и миграции, а также на влиянии технологий на использование языков.

Литература

1. Eckert, P. (2000). *Language and Gender*. Cambridge University Press.
2. Gumperz, J. J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge University Press.
3. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press.
4. Ng, H. (1993). *Language and Identity in the Chinese Community in Britain*. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*.
5. Pica, A. (2005). *Second Language Acquisition: A Perspective on Teaching*. In *Handbook of Second Language Acquisition*.
6. Poplack, S. (1980). "Sometimes I'll Start a Sentence in Spanish Y Termino en Español: Language Contact in Bilingual Puerto Rican Speech." *Linguistic Inquiry*, 16(4), 581-608.
7. Rampton, B. (1995). *Crossing: Language and Ethnicity among Adolescents*. Longman.